

Profil lipidique et anémie chez des drépanocytaires à Madagascar Lipid profile and anemia in sickle cell disease patients in Madagascar

FH Rakotonjafiniarivo¹, S Niry manantsoa¹, J Fenomanana², A Andriarimalala¹, MK Ranaivosoa¹, A Rasamindrakotroka³

1- Laboratoire de Biologie Médicale CHU-JRA Antananarivo Madagascar

2- Laboratoire de Biologie Médicale CHU Andrainjato Fianarantsoa Madagascar

3- Faculté de Médecine d'Antananarivo Madagascar

Auteur correspondant:

RAKOTONJAFINIARIVO Faralahy Harisolofa

E-mail : kotonjafi@yahoo.fr

Téléphone : +261 34 09 301 20

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15227921>

Reçu le 21 Mai 2024

Accepté le 14 Décembre 2024

Résumé

Introduction : Les anomalies des lipides et lipoprotéines dans le sang sont documentées au cours de la drépanocytose. Cette étude vise à analyser le lien entre les perturbations des lipides plasmatiques et l'anémie hémolytique chez des drépanocytaires.

Méthodes : Il s'agit d'une étude transversale de deux mois au sein du centre de traitement de la drépanocytose au CHU -JRA Antananarivo Madagascar. Cinquante patients y ont été inclus après recrutement. Les bilans lipidiques, d'hémolyse et l'hémogramme ont été réalisés au sein du service de biochimie et d'hématologie du CHU-JRA.

Résultats : L'hypocholestérolémie totale et l'hypocholestérolémie HDL sont fréquentes chez les drépanocytaires avec des proportions de 98% et de 80% respectivement. Les valeurs moyennes des paramètres lipidiques mesurées sont de $2,79 \pm 0,74$ mmol/L pour la cholestérolémie totale, de $0,74 \pm 0,36$ mmol/L pour le HDL cholestérol et de $0,91 \pm 0,28$ mmol/L pour les triglycérides. Le niveau de perturbation du HDL-C est inversement proportionnel au degré de l'anémie et de l'hémolyse. À l'inverse, la triglycéridémie tend à s'élever au fur et à mesure que l'anémie et l'hémolyse sont sévères. L'anémie sévère est associée à une concentration de HDL Cholestérol basse ($0,41 \pm 0,13$ mmol/L). L'indice d'athérogénicité plasmatique moyen retrouvé est de $0,23 \pm 0,37$. Cet indice est élevé chez 26 drépanocytaires.

Conclusion : Les perturbations des bilans lipidiques sont courantes au cours de la drépanocytose et méritent d'être prises en charge de manière adéquate afin de prévenir les complications cardiovasculaires redoutables.

Mots-clés : Drépanocytose, Hémolyse, Lipides plasmatiques, Anémie

Background : Abnormalities of lipids and lipoproteins in the blood are documented in sickle cell disease. This study aims to analyse the link between plasma lipid disturbances and haemolytic anaemia in sickle cell disease patients.

Methods : This is a prospective cross-sectional study from August 4 to October 3, 2022 in the sickle cell disease treatment center at the CHU-JRA. Fifty patients were included after recruitment. Lipid and hemolysis tests and blood counts were performed in the biochemistry and hematology department of the CHU-JRA.

Results : Total hypocholesterolemia and HDL hypocholesterolemia are frequent in sickle cell patients, with proportions of 98% and 80% respectively. Mean values for lipid parameters measured were 2.79 ± 0.74 mmol/L for total cholesterol, 0.74 ± 0.36 mmol/L for HDL cholesterol and 0.91 ± 0.28 mmol/L for triglyceride. The level of HDL-C disturbance is inversely proportional to the degree of anaemia and haemolysis. Conversely, triglyceridaemia tends to rise as anaemia and haemolysis become more severe. Severe anemia was associated with low HDL cholesterol concentration (0.41 ± 0.13 mmol/L). The mean plasma atherogenicity index was 0.23 ± 0.37 . This index was high in 26 sickle cell patients.

Conclusion : Lipid disturbances are common in sickle cell disease and deserve to be managed adequately in order to prevent the dreaded cardiovascular complications.

Keywords : Sickle cell disease, Hemolysis, Plasma lipids, Anemia

Introduction

La drépanocytose est une maladie héréditaire causée par des mutations de la sous-unité β de l'hémoglobine conduisant à la production d'une hémoglobine pathologique dite hémoglobine S (HbS) (1). En Afrique équatoriale, la prévalence des traits drépanocytaires atteint 10 à 40% alors qu'elle est de 1 à 2% sur la côte de l'Afrique du nord et inférieure à 1% en Afrique du Sud (2). À Madagascar, la prévalence globale de la drépanocytose est estimée à 8% en 2007. Elle est particulièrement fréquente dans le Sud-Est où la prévalence est proche de 30% (3).

Pouvant être typiquement asymptomatique dans les formes hétérozygotes AS, les syndromes drépanocytaires majeurs, dont les formes homozygotes SS, sont les plus redoutées (2). Ces dernières sont caractérisées par une anémie hémolytique chronique, des épisodes de crises douloureuses vaso-occlusives, un stress oxydatif, une réaction inflammatoire et un risque athérogène élevé (4). Les manifestations cliniques de la drépanocytose peuvent aller d'un simple endolorissement aigu vers des complications plus sévères telles les accidents vasculaires cérébraux, les ulcères de jambes voire un risque de décès prématuré par défaillance multi-viscérale (5).

Une perturbation des lipides et des lipoprotéines sériques ou plasmatiques au cours de la drépanocytose accroît le risque athérogène (6,7). L'absence d'étude locale sur ces perturbations lipidiques chez les drépanocytaires justifie la réalisation de la présente étude. Les objectifs sont de décrire le profil lipidique et d'analyser leur relation avec le degré d'anémie chez des drépanocytaires à Madagascar.

Méthodes

Il s'agit d'une étude transversale à visée descriptive et analytique réalisée sur une période de deux mois allant du mois d'Août au mois d'octobre 2022 au Centre de traitement de la drépanocytose dans la capitale de Madagascar.

La population d'étude est constituée de patients drépanocytaires hospitalisés en hôpital de jour au sein du centre de traitement de la drépanocytose. Ont été inclus dans cette étude les sujets drépanocytaires connus sans traitement hypolipémiant associé, sans notion de prise de contraceptifs chez les femmes en âge de procréer et sans notion de transfusion sanguine dans les 3 mois précédant le recrutement.

Des prélèvements sanguins ont été effectués sur tubes à Ethylène Diamine Tri Acétate (EDTA) pour

l'hémogramme et sur tubes à Héparinate de lithium pour les bilans lipidiques et dosage de lactate déshydrogénase (LDH). Les paramètres biochimiques ont été dosés sur automate de Biochimie Mindray® BS-300 et l'hémogramme réalisé sur l'automate Mindray® BC 5800. Le taux de LDH plasmatique a servi de marqueur d'hémolyse.

L'indice d'athérogénicité plasmatique est donné par la formule $\text{Log}_{10} \text{TG}/\text{HDL-C}$.

Une corrélation est considérée statistiquement significative pour une valeur de $p < 0,05$.

Résultats

Au total, durant la période étudiée, 50 patients drépanocytaires ont été inclus dans cette étude dont 47 (94%) sont homozygotes SS.

L'âge médian des patients était de 13,86 ans avec des âges extrêmes de 1,2 et 35 ans, et une sex-ratio de 0,6. Parmi eux, 16 patients ont présenté des crises vaso-occlusives. Les traitements à instaurer étaient surtout l'Acide Folique et des échanges transfusionnels programmés.

Les résultats des examens paracliniques sont retrouvés dans le Tableau I.

Pour les paramètres hématologiques, le taux moyen de l'hémoglobine est de 84,00 g/L ($\pm 18,53$ g/L). L'anémie est surtout normocytaire ($n=24$) et normochrome ($n=45$).

Pour les paramètres biochimiques : une hypocholestérolémie totale a été retrouvée chez 49 patients, un taux bas du HDL-cholestérol chez 40 patients et le taux de la cholestérolémie LDL est normal chez 100% des patients. Trente-six patients (soit 72%) ont présenté un taux normal de triglycéridémie avec une moyenne de $0,91 \pm 0,28$ mmol/L.

Le taux de la LDH est élevé chez tous les patients avec une moyenne de $984,26 \pm 395,51$ UI. Cette élévation présente une corrélation avec le statut homozygote SS des drépanocytaires ($p = 0,0002$).

La moyenne de l'indice d'athérogénicité plasmatique (IAP) retrouvée est de $0,23 \pm 0,37$ pour une plage de référence entre 0,11 et 0,21.

le degré de sévérité de l'anémie a été retrouvée ($p=0,0015$).

Aussi, une association significative a été mise en évidence entre la valeur de l'hématocrite et l'hypocholestérolémie HDL ($p=0,0109$).

Une corrélation entre le taux de HDL-Cholestérol et

Tableau I : Récapitulatif des résultats biologiques

Paramètres	Résultat (n)	%	Moyenne \pm ET
Bilan hématologique			
Anémie normocytaire normochrome			
Sévère	4	8	54,50 g/L \pm 2,56
Modérée	34	68	78,26 g/L \pm 7,57
Légère	12	24	110,08 g/L \pm 14,10
Hématocrite			
Moyenne \pm écart type			26,03 % \pm 9,85
VGM			
Normal	24	48	84,45 fL \pm 4,4
Elevé	19	38	97,82 fL \pm 5,39
Diminué	7	14	67,99 fL \pm 15,94
TCMH			
Moyenne \pm écart type			30,58 pg \pm 3,53
Bilans lipidiques			
Cholestérolémie totale			
Diminuée	49	98	2,79 mmol/L \pm 0,74
HDL-cholestérol			
Diminué	40	80	0,74 mmol/L \pm 0,36
LDL-cholestérol			
Normal	50	100	1,62 mmol/L \pm 0,59
Triglycéride			
Normal	36	72	0,91 mmol/L \pm 0,28
Augmenté	14	28	2,54 mmol/L \pm 1,51
LDH			
Augmenté	50	100	984,26 UI \pm 395,51

Discussion

Aux termes de cette étude et durant les deux mois d'enquête, parmi les 50 patients drépanocytaires inclus, 94% sont homozygotes. JS et Rees DC en 2017 ont décrit que aussi bénigne soit l'hétérozygotie, plusieurs complications y ont été liées notamment un infarctus splénique en haute altitude, une lésion rénale et une notion de thrombo-embolie veineuse (8).

L'âge médian de la population d'étude est de 13,86 ans. Selon le rapport de l'OMS en 2006, la drépanocytose est à l'origine de l'équivalent de 5% des décès d'enfants de moins de cinq ans sur le continent africain (2). Dans cette série, la rareté des patients de moins de 5 ans (n=7) s'explique par l'errance diagnostique de la drépanocytose avant cet âge et la méconnaissance de la maladie drépanocytaire au niveau de la population à Madagascar induisant un retard de diagnostic en cas de complications aiguës.

Les patients drépanocytaires de cette étude présentent majoritairement une anémie normocytaire (n= 24) et normochrome (n=45). La moyenne du taux de l'hémoglobine est de 84,00 g/L (\pm 18,53 g/L). Une étude monocentrique marocaine sur des drépanocytaires homozygotes a mis en évidence un taux moyen de l'hémoglobine à 75,9 g/L (9).

Au Nigeria, l'anémie était aussi normocytaire normochrome avec un taux moyen d'hémoglobine à 79,3 g/L (10). Le taux de l'hémoglobine chez les drépanocytaires homozygotes à l'état stable se situe entre 70 et 90 g/L (11).

Dans cette série, le taux de la LDH est élevé chez tous les patients avec une moyenne de $984,26 \pm 395,51$ UI. La LDH est un marqueur d'hémolyse intravasculaire et est élevée chez les patients drépanocytaires. Chez les patients homozygotes, la valeur de la LDH en phase stable est prédictive du développement ou non des complications aiguës et chroniques. Chez les patients dits de phénotype d'hyperhémolyse chronique élevé, la valeur moyenne de la LDH est de $610,6 \pm 178,4$ UI (12).

Une diminution de la cholestérolémie totale a été observée chez 49 patients (98%) sur les 50 inclus dans cette étude avec une moyenne de $2,79 \pm 0,74$ mmol/L. Au Nigeria, une étude cas-témoins a décrit que la cholestérolémie totale décroît largement chez les patients atteints de la drépanocytose comparée aux groupes contrôles, avec une moyenne d'environ 3,10 mmol/L (13). Sur 50 patients drépanocytaires en Indore, la valeur moyenne de la

cholestérolémie totale est environ 2,98 mmol/L (14). En effet, les érythrocytes ne synthétisent pas le cholestérol et le tirent du plasma par un échange continu avec les lipoprotéines plasmatiques (15,16).

Le taux de la cholestérolémie LDL est normal chez 100% de nos patients avec une valeur moyenne de $1,62 \pm 0,59$ mmol/L. Gueye TF, au Dakar, a retrouvé une valeur du LDL-cholestérol chez les drépanocytaires proche de celle des témoins au sein du Centre National de Transfusion Sanguine au Dakar (17). Cependant cette cholestérolémie LDL située dans l'intervalle de référence, chez les drépanocytaires homozygotes, ne reflète pas la situation réelle selon certains auteurs, mais serait plutôt une conséquence du stress oxydatif transformant une partie des LDL en LDL oxydées (19). L'attaque des lipides circulants aboutit à la formation de lipoprotéines de densité légère (LDL) oxydées qui, captées par des macrophages, formeront le dépôt lipidique de la plaque d'athérome des maladies cardiovasculaires (18).

Dans cette série, l'IAP (Log₁₀TG/HDL-C) est élevé chez 26 patients. En effet, l'élévation chronique du stress oxydatif au cours de la drépanocytose associée à une élévation de l'IAP augmentent le risque de survenue de maladies cardiovasculaires (19). Chez les drépanocytaires, un IAP élevé justifierait la mise en place des moyens de prévention de survenue de complications cardiovasculaires au cours de la maladie.

Dans la présente étude, la moyenne de la HDL-Cholestérolémie est de $0,74 \pm 0,36$ mmol/L avec des taux bas chez 40 patients (soit 80%). Ce taux de HDL-cholestérol est corrélé au degré de sévérité de l'anémie (p=0,0109).

Une étude menée en Israël sur la relation entre l'hypercholestérolémie et l'anémie a démontré que les patients présentant une activité érythropoïétique accrue avaient tous une hypocholestérolémie HDL avec une moyenne d'environ 0,80 mmol/L, liée à l'anémie et corrélée au degré de cette activité érythropoïétique (20).

Les résultats de la présente recherche ont mis en évidence une association entre le HDL-cholestérol et LDH des patients (p=0,0483).

Les résultats de la présente recherche ont mis en évidence une association entre le HDL-cholestérol et LDH des patients ($p=0,0483$). Une étude sur les particules altérées du HDL dans la drépanocytose avance que la chute du taux du HDL-cholestérol est liée à l'hémolyse. Au cours de la drépanocytose, il existe soit une altération de la production des particules du HDL, soit une altération au niveau de leur fonction par action de la lécithine-cholestérol acyltransférase (LCAT). (21).

Trente-six patients soit 72% ont présenté un taux normal de la triglycéridémie avec une moyenne de $0,91 \pm 0,28$ mmol/L. La corrélation statistique entre l'élévation de la triglycéridémie et la sévérité de l'anémie n'a pas été retrouvée. Cependant, une élévation de la triglycéridémie a été rapportée chez des drépanocytaires congolais par rapport aux sujets contrôles avec une moyenne de 3,99 mmol/L (22).

Conclusion

La drépanocytose est une maladie qui constitue un problème de santé publique dans plusieurs pays d'Afrique y compris Madagascar. Des perturbations des paramètres lipidiques, qui pourraient augmenter le risque athérogène au cours de la drépanocytose, sont retrouvées dans la majorité des cas chez des drépanocytaires Malgaches. La recherche et le suivi de ces perturbations permettraient une meilleure prise en charge et d'éviter certaines complications de la drépanocytose.

Conflit d'intérêt : aucun

Références

- 1- Kato GJ, Piel FB, Reid CD, Gaston MH, Ohene-Frempong K, Krishnamurti L, et al. Sick cell disease. *Nat Rev Dis Primers*. 2018 ;4.
- 2- Drépanocytose : Rapport du Secrétariat prévalence de la drépanocytose. OMS. 2006.
- 3- Andrianarisoa ACF, Rakotoson J, Randretsa M, Rakotondravelo S, Rakotoarimanana RD, Rakotomizao J, et al. Madagascar: La situation sanitaire dans la grande ile au début du XXI^e siècle. *Med Trop*. 2007;67:19–29.
- 4- Inusa BPD, Hsu LL, Kohli N, Patel A, Ominu-Evbota K, Anie KA, et al. Sick cell disease—genetics, pathophysiology, clinical presentation and treatment. *Int J Neonatal Screen*. 2019;5.
- 5- Mokondjimobe E, Longo-Mbenza B, Ovono-Abessolo F, Gombet T, Guie G, Ngou-Milama E, et al. Lipid, lipoproteins and atherogenesis profiles in sick cell disease among Central African patients. *Ann Biol Clin*. 2012;70(2):183-8.
- 6- Mondé AA, Kouamé-Koutouan A, Tiahou GG, Camara CM, Yapou AA, Djessou SP, et al. Profil lipidoprotéinique, isotopique et risque athérogène dans la drépanocytose en Côte d'Ivoire. *Med Nucleaire*. 2010;34:17–21.
- 7- Tete-Benissan A, Agbetiafa K, Ségbéna AY. Profil lipidoprotéinique, risque athérogène et état inflammatoire chez les porteurs du trait drépanocytair au Togo. *Rev CAMES-Série A*. 2011;12 (2): 209-15.
- 8- Piel FB, Steinberg MH, Rees DC. Sick cell Disease. *N Engl J Med*. 2017 Apr 20;376(16):1561-1573.
- 9- Dahmani F, Benkirane S, Kouzih J, Woumki A, et al. Etude de l'hémogramme dans la drépanocytose homozygote: À propos de 87 patients. *Pan Afr Med J*. 2016; 25:240.
- 10- Akinbami A, Dosunmu A, Adediran A, Oshinaike O, et al. Haematological values in homozygous sickle cell disease in steady state and haemoglobin phenotypes AA controls in Lagos, Nigeria. *BMC Res Notes*. 2012;5.
- 11- Bartolucci P. L'anémie chez le patient drépanocytair adulte. *J Rev Med*. 2009.
- 12- Stankovic SK, Lionnet F. Lactate dehydrogenase in sickle cell disease. *Clin Chim Acta*. 2016;458:99–102.
- 13- Nnodim JK, Opara AU, Nwanjo HU, Ibeaja OA. Plasma lipid profile in sickle cell disease patients in Owerri, Nigeria. *Pak J Nutr*. 2012;11:64-5.
- 14- Gupta M, Sharma P, Vishwakarma SK, Bhalke L, et al. Study of lipid profile parameters abnormalities in patients with sickle cell disease from single centre study in central India. *Int J Adv Med*. 2020;2020:912–5. <https://doi.org/10.18203/2349-3933.ijam20202103>.
- 15- Yesim OE, Suna S, Selma U, Hilal O, et al. Hypocholesterolemia is associated negatively with hemolysate lipid peroxidation in sickle cell anemia patients. *ClinExp Med*. 2011;11:195–8.
- 16- Ngogang J, Mouray H, Vonne T. Erythrocyte and plasma cholesterol exchange in sickle cell anemia. *ClinChimActa*. 1989;179(3):295-304.
- 17- Gueye F, NdourEH, Guéye P, Ndiaye R, et al. Perturbations de paramètres lipidiques au cours de la drépanocytose. *Rev CAMES Santé*. 2014;2.
- 18- Alassane D, Fatou C, Fatou GT, Fatou D, et al. Serum lipids and oxidized low density lipoprotein levels in sickle cell disease: Assessment and pathobiological significance. *Afr J BiochemRes*. 2014;8:39–42.
- 19- Kubong LN, Nya Biapa PC, Chetcha B, Yanou-Njintang N, Moor Ama VJ, Pieme CA. Relationship between Higher Atherogenic Index of Plasma and Oxidative Stress

of a Group of Patients Living with Sickle Cell Anemia in Cameroon. *Adv Hematol*. 2020 Mar 17;2020:9864371.

20- Shalev H, Kapelushnik J, Moser A, Knobler H, *et al*. Hypocholesterolemia in chronic anemias with increased erythropoietic activity. *Am J Hematol*. 2007;82:199–202.

21- Yalcinkaya A, Unal S, Oztas Y. Altered HDL particle in sickle cell disease: Decreased cholesterol content is associated with hemolysis, whereas decreased Apolipoprotein A1 is linked to inflammation. *Lipids Health Dis*. 2019;18:1–7.

22- Mokondjimobe E, Guie G, Bongo N, Gombet T, *et al*. Profil des lipides plasmatiques chez les drepanocytaires homozygotes et heterozygotes congolais. *Annales de l'Université Marien Ngouabi*. 2010;11:37–41.